

BOSHLANG'ICH SINFLARDA MIQDORLARNI O'RGATISH BO'YICHA METODIK SXEMA VA UZUNLIK O'LCHOV BIRLIGI HAQIDA

Shamurotova Feruza Shukurulla qizi¹
Sobirova Ruxsora Oybek qizi²

¹(Pedagogika fakulteti Boshlang'ich ta'lim va sport
tarbiyaviy ishi yo'nalishi 3-bosqich talabasi)

²(Pedagogika fakulteti Boshlang'ich ta'lim
va sport tarbiyaviy ishi yo'nalishi 3-bosqich talabasi)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6782327>

ARTICLE INFO

Received: 28th May 2022

Accepted: 02nd June 2022

Online: 25th June 2022

KEY WORDS

miqdor, uzunlik

ABSTRACT

Ushbu maqolada bugungi kunda dolzarb mavzu hisoblangan boshlang'ich ta'limda o'quvchilar o'quv faoliyatini oshirish vositasi sifatida boshlang'ich sinflarda miqdorlarni o'rgatish bo'yicha metodik sxema va uzunlik o'lchov birligi haqida ko'rib chiqamiz

Miqdorlarni o'rgatish bo'yicha metodik sxema

1. Bolalarda mavjud mazkur miqdorlar haqidagi tushunchalarni aniqlash (bolalarni hayotiy tajribasiga murojaat etish).

2. Bir xil nomli miqdorlarni solishtirishi (chamalab ko'rinish, o'lcham va boshqa xil usullar bilan).

3. Mazkur miqdorning o'lchov birligi va o'lchov asboblari bilan tinishtirish.

4. O'quvchilarda o'lcham ko'nikmalari hosil qilish.

5. Bir xil nomdagi miqdorlarni qo'shish va ayirish (masalalarni yechish jarayonida).

6. Miqdorlarni yangi o'lchov birliklari bilan tanishtirish, bir nomdagi miqdorlarni boshqa o'lchov birliklariga aylantirish. Ikki bir xil nomli o'lchov birliklarini bitta ikki nomli o'lchov birligiga aylantirish va aksincha.

7. Ikki xil nomli miqdorni qo'shish va ayirish.

8. Miqdorlarni sonlarga ko'paytirish va bo'lish.

Turli miqdorlar haqida tasavvurlarni shakllantirish maqsadida turli amaliy mashqlar va misollar bajariladi, namoyish etiluvchi va alohida ko'nikmali vositalardan foydalaniladi. Bu ish barcha o'quvchilar ishtirokida, alohida-alohida har bir o'quvchi bilan va guruh usulida amalga oshiriladi. O'quvchilar "Miqdor" tushunchasining asosiy belgilarini turli xil amaliy mashg'ulotlar davomida va turli xil muammoli sharoitlar tufayli o'zlashtirib oladilar.

Miqdorlar va ularning o'lchov birliklari bilan tanishuv nafaqat amaliy ahamiyatga mashq, ayni vaqtda u o'quvchilarda hayotiy muammolarni ko'ra bilish imkoniyatini shakllantirish va shu bilan ularning bilishga qiziqish ishtiyoqini rivojlantirishga imkon beradi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilariga "Miqdor" tushunchasini o'rgatishda Oliygo'ni endi

bitirgan yangi o'qituvchidan quyidagi talablarga amal qilishi talab etiladi:

- maktabning qaysi sinflarida matematika kursi (fani) o'quvchilar qanday miqdorlar va ularning o'lcham birliklari bilan tanishishlarini lozimligini;
- boshlang'ich sinflarda miqdorlar haqida tushunchalar tasavvurlarini shakllantirishga umumiy yondashishni bilishi kerak va shuningdek;
- uzunlik, massa, hajm, vaqt va maydonlarni o'rganishda o'quvchilarda miqdorlar haqida tasavvurni shakllantirishi uchun umumiy yondashuvni qo'llay olishi;
- maqsad sari yo'naltirilgan amaliy ishlarni tashkil eta bilishi;
- miqdorlarni o'rganishda turli xil vositalardan foydalanishi, o'quvchilarda o'lchash bilan bog'liq ko'nikmalarni shakllantirish metodikasini amalda qo'llay olishi lozim.

Uzunlik va uning o'lchov birliklari

Bolalar uzunlik jismning davomiyligini narsaning o'lchamlarini tasvirlaydigan xossasi ekanini maktabgacha bo'lgan davridayoq tassavur qila oladilar. Bolalar uzunroq-qisqaroq, keng-tor, baland-past, yo'g'on-ingichka, munosabatlarni to'g'ri aniqlay oladilar. O'qitishning navbatdagi vazifasi-o'lchash ishining mohiyatini ochib berish, uzunlikning turli o'lchov birliklarining ahamiyatini ko'rsatish va o'lchov asboblardan foydalanishga o'rganishdan iborat. Tayyorgarlik bosqichining birinchi davridayoq o'qituvchi "miqdor" tushunchasini rivojlantirish imkoniyatiga ega. "Miqdor" so'zining o'zi ko'pchilik bolalarga tushunarli emas, chunki bu so'zni ular kam ishlatadilar. O'qituvchining vazifasi narsalarning hossasi taqqoslanayotganda bu taqqoslashni miqdor jihatdan ifoda qilish

mumkinligini miqdor haqida so'zlash mumkinligini har doim ko'rsatib berishdan iborat.

"Uzun-qisqa" mavzusi bo'yicha dars parchasini keltiramiz.

Darsning maqsadi. Uzunlik tushunchasini jismning o'lchamlarini tavsiflaydigan hossasi sifatida shakllantirish.

Ish narsalarning uzunliklarini ko'z bilan chamalab va ustiga qo'yish usuli bilan taqqoslashdan boshlanadi.

Amaliy ish. Gorizantal tortilgan ipcha eni bir xil, lekin rangi va uzunliklari turlicha bo'lgan tasmalar ilingan. Bolalar qaysi tasma uzunroqlinini, qisqaroqligini, bir xil uzunlikda ekanligini ko'z bilan chamalab aniqlaydilar. O'qituvchi esa tasmalarni ip bo'ylab surib ularni ustma-ust tushiradi. Bolalarning e'tiborini quyidagilarga qaratadi: tasmalarning bir uchlari ustma-ust tushgan bo'lsa, endi ularning oxiriga, ya'ni ikkinchi uchiga qaraymiz va qaysi xolda "Uzunroq", "Qisqaroq", "Bir xil uzunlikda" deb ayta olishmiz mumkinligini aniqlaymiz. Mustaxkamlash uchun esa frontal amaliy ish o'tkaziladi. Bolalarga uchtdan qog'oz tasmalar tarqatiladi. (ikkitasi bir xil uzunlikda, uchinchi tasma esa uzunligi bo'yicha ularga teng emas). Bu qog'oz tasmalarni uzunliklari bo'yicha qanday taqqoslash mumkin?

Ustiga qo'yish bilan taqqoslash mumkin. Tasmalarning bir birining ustiga shunday qo'yingki, qaysi tasmalar bir xil uzunlikda, qaysi tasma uzunroq ekani ko'rinib tursin. Keyin tasmalarni bir birining ustiga tushurish mumkin bo'lmagan xolat yaratiladi. Buning uchun uzunligi turlicha bo'lgan ikkita tasma doskaning turli qismlarida turli balandliklarda ilib qo'yiladi. Uchinchi tasmani o'qituvchi

ushlab turadi. Qaysi tasma uzunroq? Bolalar bilan birgalikda o'qituvchi bunday xulosaga keladi: uchinchi tasmani birinchi tasma ustiga qo'yish kerak, ular ustma-ust tushadi, demak bu tasmalar teng. Keyin uchinchi tasmani ikkinchi tasma ustiga qo'yiladi, u uchinchi tasmadan uzunroq ekan. Qaysi tasma uzunroq, ikkinchi tasmami yoki birinchi tasmami? Bunday xulosa chiqariladi: agar birinchi tasmaning uzunligi uchinchi tasmaning uzunligiga teng bo'lsa, ikkinchi tasmaning uzunligi esa uchinchi tasma uzunligidan katta bo'lsa, u xolda birinchi tasmaning uzunligi ikkinchi tasmaning uzunligidan kichikdir.

Shunga o'xshash ish va xulosani uzunligi bo'yicha bir xil, biroq rangi bo'yicha turlicha uchta cho'p ustida ham bajaramiz. Keyingi darsda frontal amaliy ish o'tkaziladi. Bolalar ichiga turli uzunlikdagi 5-6 ta qog'oz tasma solingan konvertlar oladilar.

Topshiriq: eng uzun tasmani, keyin qisqaroq tasmani va eng qisqa tasmani toping.

Navbatdagi darslikda "Uzunlik" tushunchasi kengaytiriladi. Bo'yi, eni, qalinligi, balandligi so'zlari kiritiladi.

O'qituvchi: Sinfimizdagi doskaga qarang. Bu doskaning (uzunligi) bo'yi (qo'li bilan chapdan o'nga tomon ko'rsatadi). Doskaning o'lchamini yana qanday ko'rsatish mumkin? (yuqoridan pastga). Demak doskaning o'lchamlarini ikki yo'nalishda ko'rsatish mumkin. Ularni chalkashtirmaslik uchun doskaning eni (kengligi) deb gapiriladi. O'z ish o'rningizga qarang. Qo'lingiz bilan partaning uzunligini (bo'yini), partaning enini ko'rsating. Darslikning bo'yini, enini ko'rsating. Darslikning yana qanday o'lchamini ko'rsatish mumkin? O'qituvchi darslikni ikkita barmog'i bilan ushlab ko'tarib

ko'rsatadi. (qalinligini). Daftar va darsligingizni solishtiring. Qaysi biri qalin? Qaysi biri yupqa?

Xulosa: narsalarning o'lchamlari haqida gapirilayotganda bu o'lchamlarni turli yo'nalishlarda ko'rsatish mumkin. Turli yo'nalishdagi uzunlik turlicha ataladi: bo'y, eni, balandligi, qalinligi. Bu so'zlar uchun qarama-qarshi ma'noli so'zlar bormi? "Teskarisiga" o'yinini o'ynaymiz. Men rasmlarni ko'rsataman va narsalarni bir so'z bilan taqqoslayman, siz esa bu taqqoslashni qarama-qarshi ma'noli so'z bilan aytamiz.

1. Qizil qalam ko'k qalamdan uzun (narsalar ko'rsatiladi.).
2. Qayrag'och archadan baland.
3. Sharf kamardan keng (narsalar ko'rsatiladi).
4. Kundalik daftar darslikdan yupqa (narsalar ko'rsatiladi).
5. Dars irmoqlardan keng.
6. Yo'l so'qmoqdan uzun va hakozi.

Darslik bo'yicha ishlash bu tushunchalarni mustahkamlaydi. Atrofingizga qarang va hossalarini yangi so'zlar bilan taqqoslash mumkin bo'lgan narsalarni ayting.

Yakunlab o'qituvchi bunday deydi: Biz bugun yangi tushuncha-miqdor bilan tanishdik. Narsalarning hossasini taqqoslash mumkin. Narsalarning hossasini taqqoslash mumkin bo'lgan holda miqdor haqida gapiriladi. Narsalarning o'lchamlari haqida gapirilganda miqdorni turli so'zlar bo'y, eni, balandligi, qalinligi deb aytiladi. Agar narsaning bir yo'nalishdagi o'lchami haqida gapiriladigan bo'lsa, ko'pincha "bo'yi", uzunligi so'zini aytadilar.

Navbatdagi darslarda og'zaki sanoq ishiga miqdorlarni taqqoslashga doir topshiriqlarni muntazam kiritib borish kerak. Ustiga qo'yishning amaliy

usullaridan ham vaqti-vaqti bilan foydalanib turish kerak.

References:

1. Qasimov F. M. Boshlang'ich sinf darslarida ijodiy topshiriqlar tizimi: Ped Fanl. Nomz. ... diss. – Buxoro: BDU. 2007.
2. Jumaev M. E., Tadjieva Z. G. Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish metodikasi. – T: Fan va texnologiya, 2005.